

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumar@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा. के. रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा. अजिमोन् सी. एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा. मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा. एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि. जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा. ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुइदास	257
पुरुषार्थानामुत्सन्निरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कारकृतकाव्यलयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ. सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मौलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

काव्यकारणविमर्शः

डा. कृष्णगोपाल पालः¹

शोधसारः

कविकर्म काव्यमित्युच्यते। विना कारणं न किमपि जायते जगत्यस्मिन्। काव्यसंरचनमपि नूनं किञ्चित् कार्यम्। अतः काव्यस्य निर्मितौ प्रसृतौ वा किमपि कारणं स्यादेव इति जिज्ञासमानाः समीक्षकाः तत्कारणत्वेन नैकविधानि मतानि समुपस्थापयन्ति। प्रतिभा एव काव्यकारणमित्यत्र भूयांसो विद्वांसः मतिदायकाः। प्रतिभा व्युत्पत्तिः अभ्यासश्चेति त्रयाणां समुदायः एव A केचन आलङ्कारिकाः साधयन्ति। प्रतिभाभावेऽपि भगवत्कृपाप्रभृतिकारणैः क्वचित् काव्यं जायते इत्यपि केचन सिद्धान्तयन्ति। प्रायः सर्वेऽपि समालोचकाः एषु किञ्चित् मतं स्वराद्धान्तत्वेन गतार्थयन्ति। तत् कतमं मतं सिद्धान्तयितुं योग्यम्, कतमं वा तत् सर्वजनग्राह्यमित्यादयः विचाराः यथासम्भवमिह शोधप्रबन्धे समासेन प्रस्तूयन्ते।
कूटशब्दाः: काव्यम्, कारणम्, प्रतिभा, निपुणता, अभ्यासः।

उपोद्घातः

‘अपारे काव्यसंसारे कविरिकः प्रजापतिः’ इति काव्यनिर्मितौ कविः प्रजापतिसादृश्यभाक्। तस्मात्साम्प्रतमेव कविवाङ्निर्मितौ कवेः तथाविधः महिमा। अखिलोऽयं प्रपञ्चः कविमसीधारया प्रतिक्षणं नवतामुपैति। कविवर्णनस्वारस्येनैव पुरा अपि वस्तु नवं भाति। लौकिकमपि वस्तु अलौकिकतया यो वर्णयति स खलु कविः। अलौकिकत्वं च लोकतराह्लादजनकत्वम्। यथा चन्द्रः इति वक्तव्ये ‘गगनसरसि राजहंसोऽयं राराजते’ इति कविवाक्। तादृशं कविकर्म काव्यमिति निगद्यते। विना कारणं न किमपि जायते जगत्यस्मिन्। काव्यसंरचनमपि नूनं किञ्चित् कार्यम्। अतः काव्यस्य निर्मितौ प्रसृतौ वा किमपि कारणं स्यादेव इति जिज्ञासमानाः समीक्षकाः तत्कारणत्वेन नैकविधानि मतानि समुपस्थापयन्ति। प्रतिभा एव काव्यकारणमित्यत्र भूयांसो विद्वांसः मतिदायकाः। प्रतिभा व्युत्पत्तिः अभ्यासश्चेति त्रयाणां समुदायः एव काव्यकारणमित्यपि केचन आलङ्कारिकाः साधयन्ति। प्रतिभाभावेऽपि भगवत्कृपाप्रभृतिकारणैः क्वचित् काव्यं जायते इत्यपि केचन सिद्धान्तयन्ति। प्रायः सर्वेऽपि समालोचकाः एषु किञ्चित् मतं स्वराद्धान्तत्वेन गतार्थयन्ति। तत् कतमं मतं सिद्धान्तयितुं योग्यं कथं वा तत् सर्वजनग्राह्यमित्यादयः विचाराः यथासम्भवमिह शोधप्रबन्धे समासेन प्रस्तूयन्ते।

किं तावत् काव्यकारणम्

“अस्मिन्नतिविचिलकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयः द्विलाः पञ्चषा वा महाकवयः इति गण्यन्ते” इति ध्वनिकारवचनं स्मारं स्मारम् इदं निश्चीयते यत् कवित्वं हि अस्मिन् लोके अत्यन्तं दुर्लभम्। आचार्यभामहमतमपि- शास्त्रज्ञानं कथञ्चित् गुरुपदेशाद् सिद्ध्यति परं कवित्वसिद्धिः तु

1 Sanskrit Teacher, Sri Sri sitaramdas omkarnath sanskrita siksha samsad, kol-700082,9875469081, 9547070349, krishnagopalpatranitya@gmail.com

प्रतिभावत एव । अग्निपुराणे समाप्नातम्-

नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा ।

कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र च दुर्लभा ॥ (अग्निपुराणम्-३३७/४)

किं तावत् काव्यकारणमिति विषये नैकानि मतानि विद्यन्ते आलङ्कारिकनिकाये । सामान्यतया पश्यामश्चेत् अत्र त्रयः पक्षाः समुद्भवन्ति । तत्राद्यः प्रतिभा, व्युत्पत्तिः, अभ्यासश्च मिलिततया काव्यकारणं भवतीति । मम्मटरुद्रटप्रभृतयः एवं साधयन्ति । द्वितीयस्तु प्रतिभा एव काव्यकारणम्, व्युत्पत्त्यभ्यासौ प्रतिभासहायकौ इति । राजशेखरहेमचन्द्रवाग्भटजगन्नाथाः एतन्मतावलम्बिनः । तृतीयश्च हि काव्योद्भवे प्रतिभा कारणम्, परं तदभावेऽपि व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां भगवतीकृपया काव्यम् उत्पद्यते । तन्नाम प्रतिभाभावे काव्यं न जायते इति न, परं व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां भारतीकृपया काव्यं तु जायते एव । एतन्मतसमर्थकः तत्र भवान् दण्डी । तथा हि काव्यादर्श-

न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धि प्रतिभानयद्भूतम् ।

श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम् ॥ (काव्यादर्शः-१/१०४)

मम्मटमतम्

मम्मटस्तु आद्यमतसमर्थकः । तथाहि तत्र भवान् मम्मटः काव्यप्रकाशस्य प्रथमे उल्लासे प्राह-
शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् ।

काव्यज्ञशिक्षयाभ्यासः इति हेतुस्तद्भवे ॥

मम्मटाचार्यमते हि शक्तिः निपुणता अभ्यासः इत्येतत् त्रितयं मिलिततया काव्यकारणं भवति । अर्थात् शक्तिः नैपुण्यमभ्यासः इति त्रितयं समुदितरूपेण काव्यकारणम् । तत्र तावत् काव्यकारणे प्रथमांशः शक्तिरिति । इयमेव प्रतिभा प्रतिभानम् प्रभृतिशब्दैः व्यपदिश्यते । शक्नोति काव्यं कर्तुं भावयितुं चानया इति शक्तिरिति व्युत्पत्तिगतः अर्थः । उक्तमपि-“शक्नोति पुमान् काव्यनिर्माणायस्वादानुभवाय चानयेति शक्तिः कवित्वबीजरूपः” (काव्यप्रकाशे बालबोधिनीटीका, पृ-११) इति । रूढार्थस्तु कवित्वबीजभूतः संस्कारविशेषः । तथा च काव्यप्रकाशकारः- “शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः” । एवञ्च इयं प्रतिभा देवताराधनादिजन्यरसादिविषया । अत्रास्मिन् अलङ्कारशास्त्रे या शक्तिः सैव प्रतिभा । भामहादयः तामेव प्रतिभाशब्देन प्रतिपादितवन्तः । मम्मटादयस्तु शक्तिशब्देन एनां व्याख्यातवन्तः । आनन्दवर्धनाचार्यः तृतीये उद्योते- “अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्रियते कवेः” इत्यस्य व्याख्यानावसरे परं नानयोः भेदः इति प्रतिपादयमास । राजशेखरमते मनसः ऐकाग्र्यम् अभ्यासश्च मिलिततया शक्तिं प्रकटयति । सा च शक्तिः कारयित्रीभावयित्रीभेदात् द्विविधा । कवेरुपकूर्वाणा कारयित्री, सहृदयस्य उपकूर्वाणा च भावयित्री । वस्तुतस्तु प्रतिभा एव काव्यं प्रति हेतुर्भवति । तदितरास्तु सहायकाः एव भवन्ति । इमां च प्रतिभां विना काव्यस्य प्रसारो न भवति । यद्यपि वा कथञ्चित् काव्यस्य प्रसारो स्यात् तथापि तत् उपहसनीयमेव भवति दोषदुष्टत्वात् । रुद्रटोऽपि प्रतिभां निरूपयति वर्णयति-

मनसि सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽभिधेयस्य ।

अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ प्रतिभा ॥

काव्यकारणे द्वितीयांशस्तावत् निपुणता इति । निपुणता नाम काव्यनिर्माणे नैपुण्यम् । व्युत्पत्तिशब्देनापि बहुलास्य व्यवहारः दरीदृश्यते । सकलपदार्थपौर्वापर्यालोचनकौशलम् निपुणता व्युत्पत्तिर्वा इति वक्तुं शक्यते । तच्च कथं जायते इति प्रश्ने सति उच्यते-

लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् इति। तन्नाम लोकदर्शनेन शास्त्रालोचनेन काव्यादिपठनेन च निपुणता जायते। लोकदर्शनेन शास्त्रालोचनेन काव्यालोचनेन च या निपुणता सा काव्यं प्रति कारणमिति फलति। लोकशब्देनात्र स्थावरजङ्गमात्मकः लोकः एव उच्यते। स्थावरो नाम हि स्वाधीनक्रियाशून्यः। तदितरः जङ्गमः। एवञ्च तदुभयात्मकः लोकः इति समायाति। लोकशब्देन लोकवृत्तम् उच्यते। अत्र हि काव्यप्रकाशकारः— “लोकस्य स्थावरजङ्गमात्मकलोकवृत्तस्य, शास्त्राणां छन्दोव्याकरणाभिधानकोशकलाचतुर्वर्गगजतुरगखड्गादिलक्षणग्रन्थानां, काव्यानां च महाकविसम्बन्धिनाम्, आदिग्रहणादितिहासादीनां च विमर्शनाद्भ्युत्पत्तिः” इति। शास्त्रशब्देन छन्दोव्याकरणाभिधानकोशकलाचतुर्वर्गगजतुरगखड्गादिलक्षणग्रन्थाः कथ्यन्ते। अत्र च छन्दःशब्देन छन्दःशास्त्रमुच्यते। तच्च वर्णादिनियमबोधकशास्त्रं पिङ्गलादिभिर्प्रणीतम्। व्याकरणं च प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकशब्दव्युत्पत्त्याधायकम्। अभिधानकोश इत्युक्ते अमरसिंहादिप्रणीतः अमरकोशप्रभृतिः नाम्नां संग्रहो विद्यते यत्र। कलाशब्देन हि चतुषष्टिकलाः नृत्यगीतादयः तेषां प्रतिपादकं शास्त्रं नाट्यशास्त्रादिकमुच्यते। चतुर्वर्गः धर्मार्थकाममोक्षाः। तेषां प्रतिपादकाः ग्रन्थाः अत्र कथ्यन्ते। धर्मशास्त्रं पूर्वमीमांसारूपं जैमिनिप्रणीतं मनुयाज्यवल्क्यादिप्रणीतं धर्मशास्त्रं च। अर्थशास्त्रं गर्गभार्गवादिप्रणीतः नीतिग्रन्थः। कामशास्त्रं च वात्स्यायनविरचितम्। मोक्षशास्त्रं हि व्यासकपिलकणादाक्षपादपतञ्जलिप्रणीतं वेदान्तसांख्यतर्कन्याययोगाख्यम्। गजतुरगादिग्रन्थाश्च शालिहोत्रादिः इति प्रसिद्धिः। शास्त्रपदव्याख्यानावसरे तत्रत्यादिपदेन धनुर्वाणसामुद्रिकायुर्वेदज्योतिषप्रभृतिशास्त्राणां ग्रहणम्। काव्यपदेन वाल्मिकिकालिदासप्रभृतिमहाकविसम्बन्धीनां रामायणरघुवंशादीनां ग्रहणम्। लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् इत्यत्र आदिपदेन इतिहासस्यापि ग्रहणं भवति। साधारणतः पुरावृत्तम् इतिहास इति जानीमो वयम्। तल्लक्षणं तावत्-

धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम्।

पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥

एवमेषां लोकानां शास्त्राणां काव्यानां च अवेक्षणात् विमर्शनात् मुहुर्मुहुः तत्तत्पदार्थरसाद्यनुसन्धानात् व्युत्पत्तिः जायते।

तृतीयांशस्तावत् अभ्यासः। “अविच्छेदेन शीलनमभ्यासः इत्युच्यते। स हि सर्वगामी सर्वत्र निरतिशयं कौशलमाधत्ते” इति यायावरीयः काव्यमीमांसायां चतुर्थाध्याये प्राह। अभ्यासविषये तत्रभवता मम्मटाचार्येण गदितम्—“काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनःपुन्येन प्रवृत्तिः” इति। अत्र करणशब्दः कविमपेक्ष्य प्रयुक्तः, योजनशब्दस्तु सहृदयमपेक्ष्य। करणयोजनशब्दयोः नैके अर्थाः टीकाकृद्भिः टङ्किताः। तद्यथा— “करणं निर्वाहणम्, योजनं झटित्यास्वादोद्बोधकः प्रबन्धावयवविन्यासः। करणे विशकलितरूपे योजने प्रबन्धादीनां गुम्फे। करणे उक्तरूपतया निष्पादने, योजने प्रबन्धरूपतया संघटने।” तन्नाम कवेः सहृदयस्य वा काव्यप्रसूतौ अभ्यासः सहायको भवति। कविः प्रथममेव काव्यं न संरचयति प्रथमतस्तस्य तु काव्याभासः एव जायते। यदि कश्चित् प्रथममेव काव्यं कर्तुं प्रभवेत् तत्र तु दृढतरसंस्कारवशादेव तत् जायते। एवमेव सहृदयस्यापि प्रथमक्षणे एव व्यङ्ग्याद्यवगमः नैव स्फुटं जायते। परं पुनः पुनः अनुसन्धानेन अभ्यासेनैव तत् सुदृढं भवेत्। स च अभ्यासः काव्यज्ञानां शिक्षया जायते। काव्यज्ञः इत्युक्ते काव्यं रचयितुं विचारयितुं वा यः जानाति स एव। विचारयितुं नाम द्रोषगुणादिविचारपूर्वकं सदसद्वेति। एवं पूर्वं यानि काव्यानि विरचितानि ततः विवेकज्ञानं संगृह्य अभ्यासः सुदृढो जायते। काव्यमर्मज्ञस्य समालोचनपूर्वकमेव शास्त्रं प्रथते। तादृशः अभ्यासः काव्यकारणम्।

एवञ्चैतत् त्रितयं काव्यस्योद्भवे निर्माणे समुल्लासे हेतुः भवति। मिलिततयैव एषां दण्डचक्रचीवरन्यायेन हेतुत्वम्। न तु तृणारणिमणिन्यायेन एते हेतवः इति। अतः एव ग्रन्थकृता मम्मटाचार्येण भणितम्- इति हेतुस्तदुद्भवे इति, अन्यथा हेतुः इत्यत्र एकवचनं नैव युज्येत अपि तु बहुत्वमेव। अर्थात् शक्तिनिपुणताभ्यासानां मिलिततया एव फलजनकत्वं सूचयितुम् एकत्वं प्रयुक्तम्।

किञ्चित्कार्यं प्रति त्रिविधं कारणं सामान्यतया भवति। अत्रापि तादृशकल्पनं कर्तुं शक्यम्। तथाहि समवायिकारणं शक्तिरिति कथयितुं युज्यते। शक्तिश्च काव्यरचनानुकूलः बुद्ध्यारूढः शब्दार्थप्रत्ययः इत्युच्यते। तेन शब्दार्थयोः समवायिकारणत्वमिति फलति। ततः नैपुण्यम् अभ्यासः च तदितरकारणत्वेन स्वीक्रियते। एवं तावत् मम्मटमते त्रितयमपि मिलितं काव्यकारणभाक् भवति।

रुद्रटममत्

रुद्रटमममपि शक्तिः व्युत्पत्तिः अभ्यासः इत्येतत् त्रितयं मिलिततया काव्यकारणमिति काव्यप्रकाशानुसारि एव—

तत्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः।

जयदेवममत्

जयदेवमममपि काव्यप्रकाशानुसारि। प्रतिभायाः काव्यलतां प्रति उपादानकारणत्वं विवृण्वन् निपुणताभ्यासयोः निमित्तत्वं सूचयति। एतत् त्रितयं मिलिततया यद्यपि काव्यं समुत्पादयति इति स वर्णयति तथापि निष्कर्षतः स प्रतिभामेव काव्यकारणमिति मनुते। तस्याः सहकारिकारणत्वेन शास्त्रानुशीलनम् अभ्यासं च प्रतिपादयति चन्द्रालोके—

प्रतिभैव श्रुताभ्याससहिता कवितां प्रति हेतुः।

हेतुर्मृदम्बुसम्बद्धबीजमाला लतामिव ॥

राजशेखरममत्

यायावरीयमते² तु प्रतिभा एव काव्यकारणम्। समाध्यभ्यासौ प्रतिभाम् उद्भासयतः। प्रतिभाहीनस्य पदार्थसमूहः प्रत्यक्षोऽपि अप्रत्यक्षो भवति। अत्रायं विशेषो यत् राजशेखरः व्युत्पत्तिशब्दस्य स्थले समाधिशब्दं प्रयुङ्क्ते। तद्धि मनसः ऐकाग्र्यम्। एवञ्च अनयोः न साक्षात् काव्यकारणत्वम्, अपि तु शक्तिद्वारेणैव काव्यकारणता।

हेमचन्द्रममत्

हेमचन्द्राचार्यमते तु प्रतिभा एव काव्यस्य हेतुरिति। तथा हि निगदितं काव्यानुशासने- “प्रतिभास्य हेतुः” इति। व्युत्पत्त्यभ्यासौ प्रतिभासहायौ इति तस्यापि अभिप्रायः। प्रोक्तं चापि- “व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां संस्कार्या” इति।

वाग्भटममत्

वाग्भटस्त्वेवं मन्यते यत् काव्यस्य जनने प्रतिभा, काव्यस्य विभूषणे निपुणता, काव्यस्य सम्वर्धने च अभ्यासः कारणमिति-

प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिश्च विभूषणम्।

भृशोत्पत्तिकृद्भ्यास इत्यादि कविसंकथा ॥

जगन्नाथममत्

2. सा केवलं काव्ये हेतुः इति यायावरीयः।

पण्डितराजः जगन्नाथस्तु सन्दर्भेऽस्मिन् भिन्नमेव मतं पोषयति । तन्मतानुसारं केवलं प्रतिभा एव काव्यं प्रति कारणं भवति । निगदितं च तेनैव रसगङ्गाधरे प्रथमानने— “तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा” इति । तन्मते हि काव्यसृष्टौ कवेः सर्वस्वं प्रतिभा । सा च प्रतिभा कश्चित् शक्तिविशेषः एव इति पूर्वैवोक्तम् । तस्याः प्रतिभायाः स्वरूपं सम्प्रदायानुसारिभिः आलङ्कारिकैः तत्र तत्र प्रसङ्गे निरणायि । भट्टतौतः प्रतिभास्वरूपं निरूपयामास— “प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता” इति । राजशेखरोऽपि काव्यमीमांसायां चतुर्थाध्याये निरूपमं प्रतिभास्वरूपं निजगाद— “या शब्दग्राममर्थसार्थमलङ्कारतन्त्रमुक्तिमार्गमन्यदपि तथाविधहृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा” इति । ध्वन्यालोकलोचने अभिनवगुप्तपादाः अपि ऊचुः— “अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा प्रतिभा” इति । जगन्नाथस्त्वेवमाहुः— “सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः” इति । अर्थात् जगन्नाथमते तु केवलं प्रतिभा एव काव्यकारणमिति फलितम् । तस्याश्च प्रतिभायाः हेतुत्वेन अभ्यासं देवप्रसादं वा कल्पयति सः । तथा हि— “तस्याश्च हेतुः क्वचिद्देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्मदृष्टम् । क्वचिच्च विलक्षणव्युत्पत्तिकार्यकारणाभ्यासौ” इति । एवं काव्यं प्रति प्रतिभा कारणम्, प्रतिभां प्रति च अदृष्टम् व्युत्पत्तिर्वा कारणम् । प्रतिभया एव काव्योत्कर्षादिकं निर्णयते । उच्यते च ध्वन्यालोके—

ध्वनेर्यः गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याध्वा प्रदर्शितः ।

अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः ॥(ध्वन्यालोकः- ४/१)

एवञ्च कविगता प्रतिभा एव सहृदयहृदयाह्लादजनने समर्था भवति ।

दण्डिमतम्

प्रतिभा शास्त्रानुशीलनं अभ्यासः इति त्रितयं मिलित्वा काव्यकारणमिति दण्डिनयः । तथा हि काव्यादर्श—

नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहुनिर्मलम् ।

अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः ॥

भामहमतम्

आचार्यभामहस्य मते हि प्रतिभा, शब्दार्थज्ञानम्, काव्यज्ञशिक्षा, व्युत्पत्तिश्च काव्यकारणम् । प्रोक्तं च तेनैव काव्यालङ्कारे—

गुरुपदेशादध्येतुं शास्त्रं जडधियोऽप्यलम् ।

काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः ॥(काव्यालङ्कारः-१/५)

वामनमतम्

तत्रभवान् वामनोऽपि त्रिविधं काव्यकारणमाह- ‘लोको विद्या प्रकीर्णं च काव्याङ्गानि’ (काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः-१/३/१) इति । कस्तावत् लोकः इति प्रश्ने तेनैव प्रोक्तम्- ‘लोकवृत्तं लोकः’ (काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः-१/३/२) । विद्या कथं जायते इति सन्देहे तावत् तदुत्तरं ‘शब्दस्मृत्यभिधानकोशच्छन्दोविचितिकलाकामशास्त्रदण्डनीतिपूर्वा विद्येति’ (काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः-१/३/३) । प्रकीर्णं च ‘लक्ष्यज्ञत्वमभियोगो वृद्धसेवावेक्षणं प्रतिभानवधानञ्च प्रकीर्णम्’ (काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः-१/३/११) । एतानि सर्वाण्यपि काव्यस्य समुद्भवे कारणानि भवन्ति ।

एवम् आलङ्कारिकास्तु यथासम्भवं काव्यकारणं निर्णयामासुः । अन्यैरपि टीकाकृद्भिः तत्र तत्र प्रसङ्गे काव्यस्य कतमं कारणं योग्यमिति मीमांसा मीमांसिता । यथा तत्रभवान् काव्यप्रकाशस्य व्याख्याकारः गोकुलनाथः काव्यकारणं चारु परिचारयामास—

काव्यं तु जायते शक्तेर्वर्धते अभ्यासयोगतः ।

तस्य चारुत्वनिष्पत्तौ व्युत्पत्तिस्तु गरीयसी ॥

तन्नाम काव्योद्भवे प्रतिभा कारणम्, तद्वर्धने च अभ्यासः कारणम्, काव्यसौन्दर्यप्रतीतौ च व्युत्पत्तिः कारणमिति तदभिप्रायः ।

निष्कर्षः

एवं किं तावत् काव्यकारणम् इति विषये विप्रतिपन्नाः आलङ्कारिकाः । क्वचित् तेषां मतैक्यं विद्यते क्वचिच्च वैमत्यमपि । केषाञ्चन मते प्रतिभा एव कारणम्, परेषां प्रतिभा व्युत्पत्तिः, अभ्यासश्च संहत्य कारणमिति, अन्येषां मतिस्त्वेवं- प्रतिभा यद्यपि कारणं भवति तथापि तदभावे अपि काव्यं जायते इति त्रयः पक्षाः यथासम्भवं प्रदर्शिताः । देवताप्रसादादिभिः अपि क्वचित् काव्यप्रसूतिः दर्शयते दृष्टिप्रभृतिभिः आचार्यैः । तस्मात् तत्कारणत्वेनैव काव्यप्रसूतौ प्रतिभायाः तथा महिमा नास्तीति तेषाम् अभिप्रायः प्रायः । परमिदं न सर्वैरपि उररीक्रियते । आलङ्कारिकाः आधिक्येन प्रतिभावादिनः एव दृश्यन्ते । काव्यकारणविषये सूक्ष्मातिसूक्ष्मं तत्त्वं अन्विष्यमाणाः समीक्षकाः वस्तुतः प्रतिभामेव मूलतः काव्यकारणत्वेन स्वीकुर्वन्ति । तदितरं सर्वमपि प्रतिभायां सहायकत्वमेव भजते ।

उपसंहारः

इह काव्यस्य किं कारणमिति प्रश्ने तत्कारणत्वेन बहुविधानि मतानि सविस्तरं प्रबन्धे समुपन्यस्तानि । तेषु कतमं मतमत्र सिद्धान्तयितुं योग्यमिति विमर्शो यथासम्भवं प्रदर्शितः । वस्तुतः काव्यं प्रति कविगता प्रतिभा एव कारणं भवति इति अन्ततः सर्वैरपि ऊरीकृतः । व्युत्पत्त्यभ्यासौ तु प्रतिभासहायकौ इत्येव राद्धान्तः इत्यलम्पल्लवितेन ।

परिशीलितग्रन्थाः

आनन्दवर्धनः, ध्वन्यालोकः (लोचनसहितः), जगन्नाथपाठकः (सम्पादकः), चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी २०१४।

जगन्नाथः, रसगङ्गाधरः (नागेशभट्टटीकासमेतः), निर्णयसागर मुद्रणालय मुम्बई, १९९६।

जयदेवः, चन्द्रालोकः, त्रिलोकीनार्थद्विवेदी (व्याख्याकारः), भारतीय विद्या प्रकाशन वाराणसी, १९९६।

राजशेखरः, काव्यमीमांसा (मधुसूदनीविवृतिसहिता), चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी, १९९१।

भामहः, काव्यालङ्कारः, रामानन्दशर्मा (व्याख्याकारः), चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी, २००२।

मम्मटः, काव्यप्रकाशः (बालबोधिनीसहितः), चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, २०१३।

राजशेखरः, काव्यमीमांसा (मधुसूदनीव्याख्योपेता), चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी, १९३४।

वामनः, काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः (कामधेनुसहिता), श्रीकृष्णसूरी (संशोधकः), वाणीविलासमुद्रणालयः श्रीरङ्गनगरम्, १९०९।

हेमचन्द्रः, काव्यानुशासनम् (अलङ्कारचूडामणिविवेकाभ्याम् उपेतम्) । चौखम्बा कृष्णदास एकादमी वाराणसी, २०००।